

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА СПЕЦИАЛЬНОГО ТКАНЕЙ

Муродхужаева Комола Ботирхужаевна

PhD докторант, Ташкентский институт легкой и текстильной
промышленности

murodhojayeva.k.xon@gmail.com

Содикова Наима Рахматовна

д.т.н., доцент Ташкентский институт легкой и текстильной
промышленности

Аннотация. Данная статья посвящена производству специальных тканей конкурентоспособных, качественных показателей, соответствующих требованиям международных стандартов за счет эффективного использования местного сырья, полностью совместимых с климатическими условиями Узбекистана и обладающих высокими эксплуатационными характеристиками.

Ushbu maqolada mahalliy xom ashyodan samarali foydalanish hisobiga raqobatbardosh, sifat ko'rsatkichlari xalqaro standartlar talablariga javob beradigan, O'zbekiston iqlim sharoitiga to'liq mos keladigan, eksplutatsion xususiyati yuqori bo'lagan maxsus to'qimalarni ishlab chiqarishga bag'ishlangan.

This article is devoted to the production of special fabrics with competitive, quality indicators that meet the requirements of international standards through the effective use of local raw materials, fully compatible with the climatic conditions of Uzbekistan and with high performance characteristics.

Ключевые слова. Специальные ткани, ткань смешанного состава, стойкость к истиранию, воздухопроницаемость, прочность на разрыв, проникновение.

Введение

В настоящее время текстильная промышленность республики в основном производит ограниченный ассортимент бытового текстиля из хлопка-сырца. На сегодняшний день производство специальных тканей не получило широкого распространения в нашей республике. В частности, виды специальных тканей, широко используемые в различных отраслях экономики, и объемы их производства не отвечают потребностям. В нашу страну из-за границы привозили специальные ткани смешанного состава. В настоящее время потребность в этих тканях удовлетворяется преимущественно за счет частных предприятий. Производимые ими ткани не соответствуют указанным требованиям как по объему, так и особенно по качеству. Без создания новых видов продукции невозможно производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, увеличивать ее разнообразие, повышать экспортный потенциал отрасли, осуществлять на высоком уровне = торговую деятельность.

В целях улучшения трудовой деятельности рабочих и повышения производительности труда важна разработка специальной ткани, доступной и высоко эксплуатационной» о «УП-4947» от 14 декабря 2017 г. «О мерах по опережающему развитию текстильной и швейно-трикотажное производство» УП-5285 от 12 февраля 2019 года «Текстильное и швейное производство»- «О мерах по дальнейшему углублению реформирования трикотажной отрасли и расширению ее экспортного потенциала» и служит в определенной степени для реализации поставленных задач в других нормативных правовых документах, относящихся к данной отрасли.

Литеатура и методология

Для производства спецодежды используют специальные ткани, призванные обеспечивать надежную защиту от агрессивных условий окружающей среды. Спецовка необходима во всех сферах: пищевое производство, металлургия, нефтеперерабатывающая промышленность, строительство, медицина. Помимо этого, форму должен носить обслуживающий персонал в гостиницах, торговых

центрах и других общественных местах. Одежда должна обеспечивать комфортные и безопасные условия труда.

Современная ткань для пошива спецодежды должна быть долговечной и износостойкой. Материал должен выдерживать многочисленные стирки, а форма для медиков подвергается также многократной санитарной обработке, в том числе и стерилизации в автоклаве. Качественные костюмы хорошо держат форму и не дают усадку, не линяют и не выгорают на солнце. Плотность переплетения должна обеспечивать гладкую поверхность ткани без затяжек и катышек.

Ткани для спецовки подбирают в соответствии со сферой деятельности. Материалы из натурального волокна (хлопок, лен, шерсть) обладают отличной гигроскопичностью. Они пропускают воздух и обеспечивают нормальную терморегуляцию тела. Летом в такой одежде не жарко, испарина не появляется, так как влага быстро выводится наружу. Зимой в куртках с шерстяным утеплителем комфортно работать даже на самом крепком морозе, при этом, заходя в помещение, работник не вспотеет. Из натурального хлопка изготавливаются куртки, комбинезоны, полукombинезоны и брюки для сварщиков. Ткань из 100% хлопка плотностью 400 г/кв. м с огнеупорной пропиткой прекрасно выдерживает все испытания.

Межгосударственный стандарт гост 11209- 2014 “Ткани для специальной одежды Общие технические требования” распространяется на готовые ткани из хлопчатобумажных волокон, ткани из смесей хлопчатобумажных с вискозными, полиамидными, полиэфирными волокнами; тканей, содержащих полиэфирные, полиамидные нити в основе и х/б волокна или смешанную пряжу в утке; ткани из арамидных волокон (пряжи), предназначенных для изготовления специальной одежды для защиты от вредных и опасных производственных факторов и неблагоприятных природных условий. Стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний защитных свойств тканей для изготовления специальной одежды.

Т а б л и ц а 1

Значения показателей физико-механических свойств тканей для
спецодежды

Группа ткани (по сырьевому составу)	Наименование показателя, единица измерения							
	Поверхность, гр/м ²	Разрывная нагрузка, Н, не менее		Раздирающая нагрузка, Н, не менее		Стойкость к истиранию, циклов, не менее	Изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, %, не более	
		основа	уток	основа	уток		основа	уток
Хлопчатобумажные ткани	200-250	600	400	20	25	2500	-3,5	-
	251-300	700	500	25	30	3000		
	300 not less	800	600	30	35	3500		
Хлопчатобумажная ткань типа молескин.	250 not less	400	600	20	30	2000	-3,5	св. 250
Ткани со смешанным содержанием хлопка и синтетических волокон до 20%.	200-250	650	500	30	30	3000	-3,5	-
	251-300	800	600	30	30	4000		
	301 not less	900	700	35	40	5000		
Ткани со смешанным содержанием 20-50% хлопка и синтетических волокон.	180-220	700	400 700	30	30 35	3500	-2,0	-1,5
	221 not less	900		35		4500		

Ткани со смешанным содержанием 50-80% хлопка и синтетических волокон.	180-220 221 not less	900 1000	600 700	30 40	30 40	450 0 5000	-2,0	- 1,5
Ткани со смешанным содержанием 50-80% вискозы и синтетических волокон.	180-220 221 not less	900 1000	600 700	30 40	30 40	450 0 5000	-2,0	- 1,5
Полиэстер, полиамид на основе и хлопок или смесовый хлопок на утке.	180-200 201-250 251 not less	700 1000 1300	500 500 500	45 50 55	25 35 35	450 0 500 0 600 0	-3,0	-2,0
Ткани из арамидного волокна	180-200 201-250	900 1000	600 900	60 70 80	70 80 100	5000 6000 8000	-2,5	-2,0

Результаты и обсуждение

С целью изучения физико-механических свойств существующих специальных тканей были отобраны ткани отечественного рынка и проведены экспериментальные исследования в условиях аттестационной лаборатории CENTEX.UZ Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. По результатам исследований стало известно, что физико-механические параметры существующих специальных тканей не соответствуют требованиям, установленным ГОСТом.

По этой причине был поставлен вопрос о разработке нового типа доступного образца марли с применением пряжи на карточной системе, обладающей повышенными физико-механическими свойствами за счет

изменения волокнистого состава тканей. Для этого на частном предприятии «МиттиЛюкс» созданы образцы ткани с новым содержанием волокон. В качестве сырья для основы использовали 100% хлопчатобумажную пряжу линейной плотностью 20х2, а для утку - 50/50% хлопок-вискозное волокно (I вариант), «50/50% хлопок-полиэфирного волокна (вариант II), 50/50% хлопок-модалное волокно (вариант III), пряжи из 100% полиэфирного волокна линейной плотностью 20х3 (вариант IV). и изучены их физико-механические показатели.

Т а б л и ц а 2

Значения показателей физико-механических свойств образцы тканей для спецодежды

Показатели	Варианты				ГОСТ11209-2014
	1	2	3	4	
Стойкость к истиранию, цикл, не менее (20х20)	6800	6900	6900	7800	>4500
Усадка, % (30х30) По основе По утку	6 3,5	7 2	6,8 2,5	9 1	$\geq -3,5$ $\geq -2,0$
Разрывная нагрузка, Н(5х30) По основе По утку	1368 308	1024 407	1527 287	1194 421	>700 >400
Воздух проницаемость, дм ³ /м ² *s. (20х20)	19,1	22,0	19,9	31,4	>20

Заключение

Видно, что показатели ткани с добавлением в пряжу полиэфирного волокна улучшилось. В работе удалось снизить расход сырья за счет введения в специальную ткань хлопчатобумажной пряжи, выкрученной в системе карде, а

за счет использования пряжи смешанного состава для хлопчатобумажной пряжи. Повысились форм устойчивость и эксплуатационные свойства. Оказалось, что воздухопроницаемость и прочность на разрыв второго образца соответствуют требованиям, указанным в ГОСТе.

Добавляя к специальной ткани хлопчатобумажную пряжу, выкрученную в системе карде, можно снизить расход сырья, а за счет использования пряжи смешанного состава для хлопчатобумажной пряжи снижаются усадка ткани, а форм устойчивость и эксплуатационные свойства улучшается.

Использованные литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-2 от 10 января 2023 года «О мерах по поддержке деятельности хлопково-текстильных кластеров, радикальному реформированию текстильной и швейно-трикотажной промышленности, дальнейшему увеличению экспорта». потенциал отрасли»<https://lex.uz/uz/docs/-6351331>
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5285 от 14 декабря 2017 года “О мерах по опережающему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности”. <https://lex.uz/docs/-3459667>
3. Murodkhujueva , K., & Sodikova , N. (2023). Predicting physical and mechanical properties of special fabrics. //Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 195–199. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4252>
4. Murodkhujueva , K., & Sodikova , N. (2023). Special technical textile fabrics and their production technology. //World scientific research Volume-4_Issue-2_June_2022, 147-152. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com>
5. Rasulova M.K., Mamasolieva Sh.L. Development of Fabrics for Special Clothing for Workers of the Automotive Industry taking into Account the Climatic Conditions of Uzbekistan. // Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021., -P.2393-2399 (05.00.00; IF 0.33)

6. Костомаров С.А.// “Разработка методов прогнозирования физико-механических свойств тканей для спецодежды от воздействий химических реактивов”.Дисс. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 2019.
7. ГОСТ 11209-2014. “Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний” 2014. 4-5С.ГОСТ 11209-2014. “Ткани для специальной одежды.